

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 389 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

14. Досумбетович, А.С., и Кутлимуратович, С.А. Эффективные методы лечения скрытого хронического эндометрита у крупного рогатого скота в Каракалпакстане. *Академия Глоб*, 2 (05), 240-244.
15. Хайдарова, Ш. Р. (2024). ДОКЛАД НА НМС КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ НА ТЕМУ «ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРА В ЛИНГВИСТИКЕ».
16. Holmuratov, I. (2024). Janubiy Qoraqalpog'istondagi birikmali oykonimlarning o'ziga xos xususiyatlari. *IMRAS*, 7(3), 140-144.
17. Berdiyev, B. Konvensial Yondashuv Asosida Talabalarni Mustaqil Ta'lim Olish Samaradorligining Didaktik Imkoniyatlarini Rivojlantirish. *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnali*, 675762.
18. Holmuratov, I. (2023). QORAKO'LCHLIKNI RIVOJLANTIRISHDA JUN MAHSULOTLARINING MUHIMLIGI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 371-374.
19. Холмуратов, И. (2021). Этимологический анализ некоторых ойконимов Южного Каракалпакстана. *Электронный инновационный вестник*, (2), 23-24.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА

Косимов М.А.¹, Гафуров А.Р.¹, Рахматов Х.Г.¹, Мадрахимов Ш.Н.².

¹*Филиал Института животноводства и пастбищ Таджикской Академии*

²*Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий.*

Введение. Животноводство играет ключевую роль в аграрном секторе Таджикистана, его развитие напрямую связано с решением социальных и экономических вопросов.

Для успешного решения этой важной задачи необходимо уделять внимание животноводческой отрасли, которая является основным поставщиком таких ценных продуктов питания, как мясо и молоко, для населения страны. Решение проблемы возможно при условии правильного использования местных и мировых пород, применения мировой генетики для повышения питательной ценности молочных продуктов, внедрения передовых мировых технологий выращивания молодняка и содержания животных, а также использования местных кормов для кормления скота.

В аграрном секторе Таджикистана после трансформации хозяйственных структур произошли значительные изменения в животноводческой отрасли. С момента перехода большей части скота в частные руки, его численность и продуктивность снизились. Однако с 2006 года начался процесс корректировки, который позволил частным секторам включиться быть в племенной сети.

В последние десять лет в Республике Таджикистан наблюдается активное внедрение и развитие симментальской породы крупного рогатого скота. На сегодняшний день данная порода представлена в пяти специализированных племенных хозяйствах страны. Импорт симментальского скота осуществляется преимущественно из Германии, что обусловлено его высокой продуктивностью, генетической устойчивостью и адаптационными способностями к разнообразным климатическим и экологическим условиям. Симментальская порода свое название он получил от реки Зимме, протекающей через Швейцарию. В середине XIX века эту

породу начали завозить в Центральную Европу, где образовалась ее большая популяция. Позднее симментальская порода появилась в Северной Африке. В XX веке данная порода крупного рогатого скота была завезена в страны Азии, Западной Америки, Великобритания, Ирландия, Дания, Швеция, Беларусь, Армения, Болгария, Польша, Китай и Украина.

Эта порода занимает первое место в мире по численности популяции, и есть надежда, что она не утратит лидерства в ближайшие годы. Средняя продуктивность коровы этой породы колеблется от 4338 до 5505 кг при жирности от 3,73 до 3,99% .

В связи с этим мы задались целью изучение взаимосвязи морфологического состава волосяного покрова и молочной продуктивности симментальской породы различных происхождений.

Материалы и методы исследования. Эксперименты проведены в 2020-2023 годах в хозяйстве ООО «Афзали Зарзамин» Б.Гафуровского района Согдийской области в трех группах коров аналогов по возрасту и живой массе. В I группу вошли коровы от быков немецкой селекции, во II группу-от быков иранской и в III группу коровы от быков российской селекции (по 10 голов в каждой группы). Подопытные группы выращивались в одинаковых условиях кормления и содержания.

Образцы волосяного покрова брали с боковой поверхности туловища (выше 9-го ребра) двумя специальными металлическими вилками. Шерсть вокруг квадрата с площадью 1 см² состригают, а внутреннюю часть рамки выбривают. Сбритые волосы сняты, затем отделяли по морфологическому составу волокон: пуха, переходного волоса и остей вместе с мертвыми волокнами и подверглись дальнейшему изучению.

Результаты работы. Шерсть, покрывающая тело животного, играет важную роль в адаптации к окружающей среде и теплу. Волосяной покров помогает корове приспособиться к изменениям температуры.

В рамках нашего исследования мы изучили связь между волосяным покровом и молочной продуктивностью коров симментальской породы разных селекций. Результаты изучения весовых соотношений, их толщины, толщины кожи и молочной продуктивности коров приведены в табл.1.

Таблица 1.

Взаимосвязь морфологического состава волосяного покрова, кожи и удоев молока (n= 10)

Группа	Пух		Переходные волокна		Ости, мертвые волокна		Толщина кожи, мм	Надой молока, кг
	масса, %	толщина, мкм	масса, %	толщина, мкм	масса, %	толщина, мкм		
I	13,9	15,4	19,6	21,5	66,5	73,2	4,1	4128
II	14,7	16,7	19,8	22,5	65,4	74,2	4,7	3985
III	16,0	18,3	19,1	21,8	64,8	73,9	4,9	3893

Как видно из таблицы, наименьшая удельная масса подшерстка (пуха) отмечено у коров I группы. В этой группе толщина кожи также самая низкая и равна 4,6 мм. Одновременно в этой

группе самый высокий показатель среднего надоя (4128 кг) молока. Наоборот, у коров III группы обнаружены наиболее высокие показатели, так удельной массы пуха на 2,1 абс. проц., его толщина на 2,9 мкм и толщины кожи на 0,8 мм больше, а удой ниже на 235 кг. чем у коров I группы. Наличие у коров с толстой кожей и густой шерсти свидетельствует о том, что они пришли в республику из относительно холодных регионов. Животные II группы по основными показателями занимали промежуточные показатели. Кожа связывает тело с окружающей средой и играет важную роль в отводе тепла. Чем тоньше и короче шерсть, тем легче она отводит тепло от кожи. У высокопродуктивных и жароустойчивых коров шерсть более густая. Это способствует лучшему отводу тепла.

Таблица 2.

Некоторые физические показатели шерстного покрова (n= 10)

Группа	Длина шерсти, мм	Количество волокон в 1см ² , шт	Масса шерсти мг/см ²
I	16,9	623,6	13,8
II	17,8	678,4	14,2
III	18,6	721,3	16,3

Анализ данных приведенные в таблице показывает, что коэффициент корреляции между длиной шерсти и термоустойчивостью у коров группы I был положительным. Это свидетельствует о том, что чем более теплоустойчиво животное, тем короче длина шерсти. У коров I группы этот показатель составляет 16,9 мм, что на 0,9 мм (5,3%) короче, чем во II группе и на 1,7 мм (10,0%) короче, чем у коров III группы.

У коров, устойчивых к жаре, количество волос на 1 см² также ниже. У коров I группы этот показатель составляет 623,6 шт., что на 54,8 (8,7%) меньше, чем у коров II группы, и на 97,7 (15,6%) меньше, чем у коров III группы.

Корреляция между массой волосяного покрова на см² и переносимостью жары у коров третьей группы составляет 0,73. Это свидетельствует о том, что чем более животное переносящее жару, тем больше масса волосяного покрова.

В наших исследованиях самая низкая масса волос на см² наблюдалась у коров I группы. Масса волос у них была на 0,4 мг/см² (2,8%) меньше, чем у коров II группы, и на 2,5 мг/см² (18,1%) меньше, чем у коров III группы.

Это свидетельствует, что чем больше волос на шерсти, тем лучше она рассеивает тепло от тела. У коров, которые хорошо рассеивают тепло, шерсть также менее теплопроводна. Этот показатель ниже в группе I. Во II и III группах он выше на 7,7% и 14,1% соответственно.

Заключение. Таким образом, чем тоньше пуховых волокон в волосяном покрове на теле коровы, тем меньше его масса на 1 см². Корреляция между массой волос на квадратный сантиметр и устойчивостью к жаре у коров третьей группы составила 0,73, что указывает на прямую связь между этими показателями. Исследования показали, что коровы группы I более приспособлены к жаре окружающей среды. Можно заключить, что высокопродуктивные коровы имеют относительно тонкую кожу и меньшего подшерстка (пухового волокна).

Список литературы

1. Алибаев, Н.Б. Молочная продуктивность коров симментальской породы разной селекции / Н.Б. Алибаев, О.В. Горелик // Известия Оренбургского ГАУ. – 2013. - №6(44). – С. 102-103.

2. Алифанов, В. Молочная продуктивность коров симментальской породы отечественной и австрийской селекций / В. Алифанов, М. Китаев // Молочное и мясное скотоводство. – 2010. - №5. – С. 26-28.
3. Шевхужев, А. Адаптационные способности и молочная продуктивность симменталов в условиях Карачаево-Черкесии /А.Шевхужев, И.Хапсирокова //Животноводство России. – 2009. – №10. – С. 16–17.
4. Шевхужев, А.Ф. Технологические основы разведения и содержания молочного скота: учебное пособие / А.Ф. Шевхужев, М.М. Мамбетов. – Черкесск, 2009. – 243 с.
5. Astankulov, A. F., Pirmanova, M., Urazimbetova, S., & Esamboev, S. (2024, November). QAMAR VARIATSIYALARIDAGI QO‘ZILAR TERISIDA IFODALANISHI, TOVLANISHI, VA GULLARNING BIR TEKISLILIK KO‘RSATKICHLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14233149>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 276-279).
6. Astankulov, A., Ibragimov, T., Hasanboyev, T., Matnazarova, M., & Bakturdiyeva, S. (2024, November). QORAQALPOQ ZOT TIPIGA MANSUB QAMAR RANGBARANGLIKDAGI QORAKO‘L QO‘ZILARNING TIRIK VAZNNING MUTLAQ, NISBIY VA KUNLIK O‘SISH DINAMIKASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14229749>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 273-276).
7. Astankulov, A., Hakimbayev, D., Madraimova, S., & Jumabayeva, M. (2024, November). QORAQALPOQ ZOT TIPIGA MANSUB QAMAR RANGBARANGLIKDAGI QORAKO‘L QO‘YLARINING GO‘SHT MAHSULDORLIGI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14229700>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 268-273).
8. Турганбаев, Р. У., & Астанкулов, А. (2023). Qamar rangbaranglikdagi qorako ‘l qo ‘ylarining tirik vazni va uning yosh dinamikasida o ‘zgarishi. *Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов*, 1(1), 80-82.
9. Федотов, Д. Н., Комилжонов, С. К., & Кучинский, М. П. (2019). Структурно-функциональная характеристика яичников у крупного рогатого скота при применении витаминно-минерального препарата «Антимиопатик».
10. КОМИЛЖОНОВ, С. ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА В ХХІ ВЕКЕ: РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебск КОНФЕРЕНЦИЯ: ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА В ХХІ ВЕКЕ: РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Витебск-Самарканд, 30 января 2025 года Организаторы: Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебск.
11. Юнусов, Х. Б., & Комилжонов, С. К. (2025). Влияние витаминно-минерального препарата на обмен некоторых минеральных веществ в крови у крупного рогатого скота.
12. ЮНУСОВ, Х., & КОМИЛЖОНОВ, С. РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: К 100-ЛЕТИЮ ВИТЕБСКОЙ ОРДЕНА" ЗНАК ПОЧЕТА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ. Витебская государственная академия ветеринарной медицины КОНФЕРЕНЦИЯ: РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: К 100-ЛЕТИЮ ВИТЕБСКОЙ

- ОРДЕНА" ЗНАК ПОЧЕТА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ Витебск, 04–05 ноября 2024 года Организаторы: Витебская государственная академия ветеринарной медицины.
13. Бакиров, Б., Рузикулов, Н. Б., & Сейпуллаев, А. К. (2024). ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ «МИОСТА Н®» НА СОСТОЯНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У КОРОВ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния*, (3), 89-95.
 14. Досумбетович, А.С., и Кутлимуратович, С.А. Эффективные методы лечения скрытого хронического эндометрита у крупного рогатого скота в Каракалпакстане. *Академия Глоб*, 2 (05), 240-244.
 15. Хайдарова, Ш. Р. (2024). ДОКЛАД НА НМС КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ НА ТЕМУ «ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРА В ЛИНГВИСТИКЕ».
 16. Holmurotov, I. (2024). Janubiy Qoraqalpog'istondagi birikmali oykonimlarning o'ziga xos xususiyatlari. *IMRAS*, 7(3), 140-144.
 17. Berdiyev, B. Konvensional Yondashuv Asosida Talabalarni Mustaqil Ta'lim Olish Samaradorligining Didaktik Imkoniyatlarini Rivojlantirish. *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnali*, 675762.
 18. Holmurotov, I. (2023). QORAKO'LCHLIKNI RIVOJLANTIRISHDA JUN MAHSULOTLARINING MUHIMLIGI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 371-374.
 19. Холмуратов, И. (2021). Этимологический анализ некоторых ойконимов Южного Каракалпакстана. *Электронный инновационный вестник*, (2), 23-24.

GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH

Abuov S.Q., Janabaev T.B., Orimbaev S.B., Tanirbergenova G.K.

*Samarqand davlat veterinariya medicinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri — chorvachilik bo'lib, u aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, xususan, sut va sut mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni qondirishda katta ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda chorvachilikni modernizatsiya qilish, naslchilik ishlarini takomillashtirish, yuqori mahsuldor zotlarni ko'paytirish va saqlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

G'olishtin (Holstein) zotli sigirlar dunyoda eng yuqori sut mahsuldorligi bilan ajralib turuvchi zotlardan biri hisoblanadi. Bu zot sigirlari yuqori genetik salohiyatga ega bo'lib, ularning yillik sut berish ko'rsatkichi, sut tarkibidagi yog' va oqsil miqdori bilan boshqa zotlardan ustun turadi. Shu sababli G'olishtin zotini o'rganish, ularning sut mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda mahalliy sharoitga moslashtirish masalalari bugungi kunda dolzarb sanaladi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — G'olishtin zotli sigirlarning sut mahsuldorligini o'rganish, ularning genetik va fiziologik xususiyatlarini tahlil qilish, oziqlantirish hamda saqlash sharoitlarini takomillashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish yo'llarini aniqlashdan iboratdir.